

MADONNA CON BAMBINO E UN UCCELLINO

TISI BENVENUTO DETTO GAROFALO

(Garofalo o Ferrara | 1476 - Ferrara | 1559)

INVENTARIO: 210

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa composizione garofalesca, semplice e dall'intima connessione devozionale con l'osservatore-fedele grazie allo sguardo rivolto verso il riguardante, ha tutte le caratteristiche della prefigurazione della sorte di *Salvator Mundi* del Cristo, che sta giocando con il cardellino, simbolo della Passione di Gesù.

La prima attestazione di questo dipinto nella collezione Borghese è quella riportata da Jacopo Manilli (1650), che lo ricorda in un ambiente evidentemente destinato alla devozione privata del cardinale, seguita dall'annotazione inventariale del 1693, dove è menzionato come «Madonna con il Bambino, che tiene un uccelletto in mano del n. 367 in tavola cornice dorata del Garofalo».

L'autografia dell'opera è stata riconosciuta in modo quasi continuativo e la prima datazione proposta è quella del 1517 sulla base del confronto con la pala per la Pieve di San Valentino di Castellarano realizzata proprio in quell'anno (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955). Ritenuta dal Berenson più genericamente giovanile (1907), venne successivamente accostata alla maniera di Boccaccio Boccaccino e proposta come anteriore al *Nettuno e Minerva* della Gemäldegalerie di Dresda realizzata nel 1512 (Gardner 1911; inv. Gal.-Nr. 132). La capacità di tenere insieme il colore giorgionesco, le anatomie raffaellesche e delle lontane reminiscenze del Boccaccino rendono quest'opera una delle più importanti tappe della trasformazione del linguaggio garofalesco, confermerebbero la datazione proposta da Venturi (Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 284
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 124
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227

- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, pp. 174, 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 219
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 56
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 119, n. 45
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 126-127
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 255
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 156-157, scheda 16
- K. Herrmann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 210
- M. Danieli, scheda n. 21, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 155

English version

MADONNA AND CHILD WITH A LITTLE BIRD

TISI BENVENUTO CALLED GAROFALO

(Garofalo or Ferrara 1476 - Ferrara 1559)

INVENTORY: 210

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This simple painting, which creates an intimate devotional connection through the device of looking directly at the viewer/faithful, has all the features of the prefiguration of the fate of Jesus as Salvator Mundi, showing the Christ Child playing with a cardinal, which is a symbol of the Passion.

The first mention of this painting in the Borghese collection was made by Jacopo Manilli (1650), who reports that it was in a space used for the cardinal's private devotion. The next attestation is found in the inventory of 1693, in which it is described as a 'Madonna and Child, holding a little bird in his hand, no. 367, on wood, gilt frame, by Garofalo'.

The authorship of the painting has always been agreed almost unanimously and the first date proposed for the work was 1517, on the basis of comparison with the altarpiece for the parish church of San Valentino in Castellarano, which was painted in that year (Venturi 1893; Longhi 1928; Della Pergola 1955). Considered by Berenson to have been painted in the artist's youth (1907), it was subsequently likened to the style of Boccaccio Boccaccino and proposed to precede the *Neptune and Minerva* in the Gemäldegalerie, Dresden, which was painted in 1512 (Gardner 1911; inv. Gal.-Nr. 132). The ability to hold together the Giorgionesque palette, Raphaelesque anatomy and distant echoes of Boccaccino make this painting one of the most important stages in the transformation of Garofalo's language, confirming the dating proposed by

Venturi (Herrmann Fiore 2002).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 68
- E. Platner, *Bes Chreibung der Stadt Rom, III.3. Das Marsfeld, die Tiberinsel, Trastevere und der Janiculus*, III, Stuttgart 1842, p. 284
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 124
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 324
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 227
- E. G. Gardner, *The Painters of the School of Ferrara*, London 1911, pp. 174, 237
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 197
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 219
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 188
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 56
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, p. 157
- A. M. Fioravanti Baraldi, *Il Garofalo. Benvenuto Tisi pittore (c. 1476-1559)*, Rimini 1993, p. 119, n. 45
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 126-127
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 255
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 156-157, scheda 16
- K. Hermann Fiore, *Roma scopre un tesoro. Dalla Pinacoteca ai depositi, un museo che non ha più segreti*, Roma 2006, p. 210
- M. Danieli, scheda n. 21, in *Garofalo. Pittore della Ferrara Estense*, catalogo della mostra (Ferrara, Castello Estense, 5 aprile - 6 luglio 2008), a cura di T. Kustodieva, M. Lucco, Milano 2008, p. 155

